

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Acciones para mejorar la accesibilidad en los servicios de restauración del Hotel Club Amigo Atlántico-Guardalavaca.

Autores: Dargis Milán Albear. Dirección postal de Holguín:80100. # 56502951 Estudiante de Licenciatura en Turismo, Universidad de Holguín.

Yusdaili Romero Borrero. Dirección postal de Holguín:80100, # 56065645 Estudiante de Licenciatura en Turismo, Universidad de Holguín milandargis@gmail.com

Yoani Cisneros Arias. Dirección postal de Holguín:80100, # 56403717 Especialista de Posgrado en Gestión y desarrollo de la Formación laboral, Universidad de Holguín, yoani.cisnero.arias@gmail.com

Miguel Ángel González Infante. Dirección postal de Holguín:80100, # 55524039 Prof. Instructor, Universidad de Holguín, gonzalezinfantemiguel@gmail.com

Resumen: Es fundamental que los hoteles se adapten para que las personas, con discapacidades o necesidades especiales puedan tener acceso a todos los servicios y productos que ofrece la instalación y a su vez disfrutar plenamente de la experiencia. Por ello la industria turística actual se inclina por el desarrollo de la accesibilidad turística como uno de sus ejes fundamentales. A partir de las necesidades de convertir a Guardalavaca en un destino inteligente, se desarrolla la presente investigación. Este estudio evalúa el grado de accesibilidad en los servicios de alimentos y bebidas del Hotel Club Amigo Atlántico-Guardalavaca, en Holguín, Cuba, aplicando parcialmente la metodología de Vega Cisneros & Cisneros Arias (2023) basada en la norma ISO 21902:2021. Se emplearon listas de chequeo, observación directa y entrevistas al personal. Los resultados indican que la accesibilidad general del hotel alcanza un 38%, mientras que en los servicios de alimentos y bebidas es del 51%. Se identificaron oportunidades de mejora en la infraestructura, señalización y formación del personal, lo que limita la inclusión de clientes con discapacidad. Como parte del estudio, se formularon acciones de mejora, incluyendo la adaptación de mostradores, la implementación de menús accesibles en braille y formato digital, la incorporación de tecnologías accesibles y la adecuación de baños. Estas acciones contribuirán a posicionar el hotel como un establecimiento accesible, alineado con los principios de accesibilidad universal y el desarrollo de Guardalavaca como Destino Turístico Inteligente.

Palabras clave: Accesibilidad turística, turismo inclusivo, hoteles accesibles, alimentos y bebidas, destinos inteligentes.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

